

DIGITALNA PSIHOLOGIJA-NOVA PRILIKA ZA PREDUZETNIKE

Sladana Vujičić¹, Aleksandra Cvijetinović², Mira Jovanović³, Milena Maletić⁴

Apstrakt

Digitalna transformacija savremenog društva dovela je do dubokih promena u načinu na koji ljudi razmišljaju, komuniciraju, rade i donose odluke. Digitalna psihologija se razvija kao interdisciplinarna oblast koja proučava uticaj digitalnih tehnologija na ljudsku psihu, ponašanje, emocije i društvene odnose. Ovaj rad ima za cilj da sagleda osnovne koncepte digitalne psihologije, analizira njene ključne oblasti primene i ukaže na značaj koji ova oblast ima u savremenom društvu i preduzetništvu. Posebna pažnja posvećena je uticaju digitalnih tehnologija na ponašanje korisnika, mentalno zdravlje, obrazovanje, poslovanje i organizacionu kulturu. Rad razmatra i etičke izazove digitalnog okruženja, uključujući pitanja privatnosti, digitalne zavisnosti i emocionalne manipulacije putem algoritama. U završnom delu, digitalna psihologija se posmatra kao nova razvojna prilika za preduzetnike, kroz razvoj inovativnih digitalnih proizvoda i usluga zasnovanih na razumevanju korisničkog ponašanja i potreba.

Ključne reči: digitalna psihologija, digitalne tehnologije, mentalno zdravlje, ponašanje korisnika, preduzetništvo.

Uvod

Digitalna psihologija je nova i brzo rastuća oblast koja proučava kako digitalne tehnologije utiču na ljudsku psihu, emocije i ponašanje. Danas živimo u vremenu kada su tehnologija i internet prisutni u skoro svakom aspektu našeg života. Gotovo svako ima pametni telefon, koristi društvene mreže, gleda sadržaje na internetu ili obavlja posao putem digitalnih platformi. Zbog toga se granice između stvarnog i digitalnog sveta sve više brišu. Čovek je kroz istoriju oduvek stvarao alate koji mu pomažu da olakša svakodnevni život. Međutim, savremene digitalne tehnologije ne utiču samo na fizički rad, već značajno oblikuju kognitivne procese, pažnju, pamćenje, emocionalne reakcije i načine socijalne interakcije. Istraživanja pokazuju da stalna izloženost digitalnim sadržajima može uticati na sposobnost koncentracije, regulaciju emocija i percepciju sopstva (Carr, 2010; Wilmer, Sherman & Chein, 2017). Pitanje koje se sve češće postavlja jeste u kojoj meri tehnologija menja osnovne psihološke funkcije i da li savremeni čovek zadržava kontrolu nad digitalnim okruženjem ili postaje njegov pasivni korisnik? Digitalna psihologija pokušava da odgovori upravo na ta pitanja, povezujući znanja iz klasične psihologije, sociologije, ali i informatike i komunikologije. Poseban

¹ Sladana Vujičić, Fakultet zdravstvenih studija, Univerzitet Bijeljina, Bijeljina, Bosna I Hercegovina, dekan.fzs@ubn.rs.ba

² Aleksandra Cvijetinović, Fakultet zdravstvenih studija, Univerzitet Bijeljina, Bijeljina, Bosna I Hercegovina, aleksandracvijetinovic6@gmail.com

³ Mira Jovanović, Fakultet zdravstvenih studija, Univerzitet Bijeljina, Bijeljina, Bosna I Hercegovina, mirolinaj9@gmail.com

⁴ Milena Maletić, Fakultet zdravstvenih studija, Univerzitet Bijeljina, Bijeljina, Bosna I Hercegovina, milena.maletic55@gmail.com

fokus ove discipline usmeren je na proučavanje ponašanja korisnika u digitalnom prostoru, uticaj društvenih mreža na samopouzdanje i identitet, kao i na fenomen zavisnosti od digitalnih tehnologija (Kuss & Griffiths, 2017). Takođe, digitalna psihologija analizira kako algoritmi, personalizovani sadržaji i veštačka inteligencija utiču na donošenje odluka i formiranje stavova (Fogg, 2003; Montag & Diefenbach, 2018).

Iako je reč o relativno mladoj oblasti, njen značaj ubrzano raste usled sve veće digitalizacije društva, obrazovanja i rada. Razumevanje psiholoških posledica digitalnog okruženja postaje ključno ne samo za naučnike i terapeute, već i za obrazovne institucije, organizacije i kreatore javnih politika. Digitalna psihologija predstavlja važan okvir za razvoj zdravog i odgovornog odnosa prema tehnologiji, sa ciljem očuvanja mentalnog zdravlja i unapređenja kvaliteta života u savremenom digitalnom društvu.

Pregled literature

Brojna istraživanja su pokazala da digitalne tehnologije imaju i pozitivne i negativne efekte na čoveka. Pojam „digitalna psihologija“ se prvi put počeo koristiti 2000-ih godina, a poslednjih desetak godina postao je centralna tema u društvenim naukama. Almourad i saradnici (2020) analizirali su fenomen digitalne zavisnosti i zaključili da korišćenje telefona, interneta i društvenih mreža može da stvori psihološke obrasce slične onima kod klasičnih zavisnosti, kao što su gubitak kontrole, osećaj krivice i stalna potreba za proverom obavještenja. Autori ističu da digitalna zavisnost ne mora da bude bolest, ali može da utiče na produktivnost i socijalne odnose. Kaurin-Mijović, Bošković i Milosavljević (2023) u svom radu naglašavaju značaj digitalne pismenosti kao djela digitalne psihologije. Po njima, osoba koja razume kako funkcionišu mediji, algoritmi i digitalne platforme, ima veću kontrolu nad sopstvenim ponašanjem na internetu. Oni smatraju da digitalna pismenost treba da bude deo obrazovanja od ranog djetinjstva. Manfred Spitzer (2018) u knjizi „*Digitalna demencija*“ upozorava da prekomjerna upotreba ekrana može smanjiti koncentraciju, pažnju i pamćenje kod mladih. On smatra da digitalne tehnologije, ako se koriste bez mjere, mogu „uspavati“ mozak, jer čovjek sve manje koristi sopstvene sposobnosti, a sve više se oslanja na tehnologiju. Šimunić (2023) piše o pojavi digitalne depresije, povezanoj sa stalnim poređenjem sa drugima na društvenim mrežama. Kada ljudi gledaju samo idealizovane slike i uspijehe drugih, često se osećaju manje vrednim, što može izazvati tugu, anksioznost i izolaciju. Bug.hr (2025) u članku o digitalnoj psihijatriji govori o mogućnostima primjene tehnologije u liječenju mentalnih poremećaja. Mobilne aplikacije, online terapije i virtuelne konsultacije postaju sve popularnije, ali stručnjaci upozoravaju da digitalni alati ne mogu potpuno zameniti kontakt sa terapeutom.

Ova literatura pokazuje da je digitalna psihologija široka oblast koja se ne bavi samo negativnim posledicama, već i razumjevanjem načina na koji tehnologija može pomoći u učenju, komunikaciji i mentalnom zdravlju.

Digitalna psihologija u savremenom društvu

Digitalna psihologija predstavlja interdisciplinarnu oblast koja proučava međusobni odnos čoveka i digitalnih tehnologija, sa posebnim fokusom na psihološke procese, emocije, ponašanje i mentalno zdravlje u digitalnom okruženju. Ona polazi od

pretpostavke da tehnologija nije neutralan alat, već aktivan faktor koji oblikuje način na koji ljudi razmišljaju, komuniciraju, uče i donose odluke. U savremenom društvu, koje se sve češće opisuje kao „digitalno društvo“, granice između stvarnog i virtuelnog sveta postaju sve nejasnoće, što dodatno naglašava značaj ove oblasti istraživanja. Digitalna psihologija proučava dvosmerni odnos između ljudi i tehnologije: s jedne strane, ljudi kreiraju digitalne alate u skladu sa svojim potrebama i ciljevima, dok sa druge strane, ti isti alati utiču na formiranje navika, stavova i obrazaca ponašanja korisnika. Ovakav odnos ukazuje da tehnologija ne samo da menja spoljašnje uslove života, već ima dubok uticaj na unutrašnje psihološke procese (Carr, 2010).

Jedan od najvidljivijih aspekata uticaja digitalnih tehnologija jeste promena svakodnevnog ponašanja ljudi. Brojna istraživanja pokazuju da prosečan korisnik pametnog telefona proverava svoj uređaj više desetina, pa čak i preko puta dnevno (Montag & Valla, 2016). Ovakvo ponašanje često postaje automatsko i nesvesno, što ukazuje na razvoj navika koje su snažno povezane sa sistemom nagrađivanja u mozgu. Psihološki mehanizam koji stoji iza ovakvog ponašanja često se objašnjava konceptom dopaminske petlje. Svaka nova notifikacija, poruka ili „lajk“ može proizvesti kratkotrajni osećaj zadovoljstva, što podstiče korisnika da ponavlja isto ponašanje. Ovaj obrazac ima sličnosti sa mehanizmima koji se javljaju kod zavisničkog ponašanja, poput kočenja (Alter, 2017). Iako korišćenje digitalnih tehnologija samo po sebi ne predstavlja patologiju, problem nastaje kada potreba za stalnom digitalnom stimulacijom dovodi do smanjenja koncentracije, povećane razdražljivosti i osećaja nelagodnosti kada osoba nije povezana na internet. Sa druge strane, digitalni alati mogu imati i pozitivan uticaj na ponašanje. Tehnologija omogućava brz pristup informacijama, razvoj novih veština i kreativnih potencijala, kao i lakšu saradnju među ljudima. Obrazovne platforme, digitalne biblioteke i onlajn kursevi omogućili su demokratizaciju znanja i proširili mogućnosti učenja izvan tradicionalnih obrazovnih institucija (OECD, 2021).

Emocionalni efekti digitalnih tehnologija predstavljaju jedno od centralnih pitanja digitalne psihologije. Iako digitalna komunikacija omogućava održavanje kontakata sa velikim brojem ljudi, istraživanja pokazuju da intenzivna upotreba društvenih mreža može biti povezana sa povećanim osećanjima usamljenosti, anksioznosti i depresivnih simptoma (Tvenge, 2017). Jedan od ključnih fenomena u ovom kontekstu jeste FOMO (fear of missing out), odnosno strah da osoba propušta važne događaje ili iskustva koja se dešavaju drugima. Ovaj strah može dovesti do kompulzivnog proveravanja društvenih mreža i stalne potrebe za potvrdom kroz digitalne interakcije (Przibilski et al., 2013). Digitalna psihologija se takođe bavi pitanjem digitalnog identiteta. Na društvenim mrežama ljudi često predstavljaju idealizovanu verziju sebe, birajući fotografije i sadržaje koji prikazuju poželjnu sliku. Ovakva praksa može dovesti do jaza između realnog i virtuelnog identiteta, što kod pojedinaca izaziva nezadovoljstvo sobom i smanjenje samopouzdanja (Vogel et al., 2014).

Digitalizacija obrazovanja predstavlja jednu od najznačajnijih promena savremenog društva. Digitalna psihologija analizira kako onlajn okruženje utiče na motivaciju učenika, pažnju, pamćenje i akademska postignuća. Istraživanja pokazuju da digitalni alati mogu povećati angažovanost učenika ako se koriste na smislen i strukturiran način, ali da prekomerna upotreba tehnologije može dovesti do kognitivnog preopterećenja (Sveller, 2011). Uloga nastavnika u digitalnom obrazovanju postaje kompleksna, jer je

potrebno razumeti psihološke karakteristike generacije koje su odrasle uz digitalne medije. Koncept „digitalnih urođenika“ (Prenski, 2001) ukazuje da mladi ljudi drugačije procesuiraju informacije, ali savremena istraživanja upozoravaju da tehnička veština ne podrazumeva nužno kritičko razmišljanje i dubinsko razumevanje sadržaja (Kirschner & De Bruickere, 2017). Digitalni marketing predstavlja oblast u kojoj se principi digitalne psihologije intenzivno primenjuju. Analiza ponašanja korisnika, praćenje klikova, vremena zadržavanja na stranici i emocionalnih reakcija omogućavaju kompanijama da precizno ciljaju potrošače. Koncepti poput psihologije boja, osećaja oskudice i socijalnog dokaza koriste se za oblikovanje odluka korisnika (Cialdini, 2009).

Danas nam digitalna psihologija pomaže u razumevanju uticaja rada na daljinu na motivaciju, produktivnost i timsku dinamiku. Tokom pandemije COVID-19, brojna istraživanja pokazala su na porast stresa i emocionalnog zamora kod zaposlenih, ali i na značaju digitalnog liderstva i psihološke podrške u virtuelnom okruženju (Kniffin et al., 2021). Jedna od najbrže rastućih oblasti digitalne psihologije jeste digitalna terapija. Mobilne aplikacije za praćenje raspoloženja, meditaciju i kognitivno-bihevioralne intervencije postaju sve dostupne. Istraživanja pokazuju da digitalne terapije mogu imati pozitivan efekat kod blagih i umerenih psiholoških smetnji, naročito kada se koriste kao dopuna tradicionalnoj terapiji (Andersson et al., 2019). Međutim, stručnjaci naglašavaju da tehnologija ne može u potpunosti zameniti ljudski kontakt i empatiju, koji su ključni elementi psihoterapijskog procesa.

Razvoj digitalnih tehnologija otvara brojna etička pitanja. Jedno od najvažnijih odnosa se na privatnost i zaštitu podataka. Digitalne platforme prikupljaju ogromne količine informacija o korisnicima, što može dovesti do zloupotrebe i manipulacije ponašanjem (Zuboff, 2019). Algoritmi društvenih mreža često favorizuju sadržaje koji izazivaju jake emocije, poput besa ili straha, jer takvi sadržaji povećavaju angažovanost korisnika. Ovakva praksa može imati negativne posledice po mentalno zdravlje i društvenu koheziju. Digitalna psihologija ima važnu ulogu u razumevanju ovih procesa i u razvoju etičkih okvira za odgovorno korišćenje tehnologije.

Digitalna psihologija – nova prilika za preduzetnike

U savremenoj digitalnoj ekonomiji, razumevanje ponašanja potrošača postaje jedan od ključnih izvora konkurentske prednosti. Preduzetnici se danas ne suočavaju samo sa izazovima tehnološkog razvoja, već i sa potrebom da razumeju psihološke mehanizme koji oblikuju odluke, navike i očekivanja korisnika u digitalnom okruženju. Digitalna psihologija se nameće kao izuzetno značajan resurs za razvoj inovativnih poslovnih modela, proizvoda i usluga. Ona omogućava preduzetnicima da dublje sagledaju kako korisnici percipiraju digitalne sadržaje, kako donose odluke u onlajn okruženju i koji faktori utiču na njihovu lojalnost i zadovoljstvo. Istraživanja pokazuju da odluke potrošača u digitalnom okruženju često nisu racionalne, već su snažno oblikovane emocionalnim reakcijama, društvenim uticajem i dizajnom digitalnih interfejsa (Cialdini, 2009; Fogg, 2003). Razumevanje ovih mehanizama omogućava preduzetnicima da osmisle proizvode i usluge koji su prilagođeni stvarnim potrebama korisnika, a ne samo tehnološkim mogućnostima.

Jedna od ključnih oblasti primene digitalne psihologije u preduzetništvu odnosi se na dizajn korisničkog iskustva. Način na koji je digitalni proizvod dizajniran, struktura

menija, boje, raspored elemenata, brzina reakcije sistema ima direktan uticaj na emocionalni doživljaj korisnika i njihovu spremnost da nastave korišćenje proizvoda. Carr (2010) ističe da digitalno okruženje utiče na pažnju i kognitivno procesuiranje informacija, što znači da preopterećen interfejs može dovesti do frustracije i odustajanja korisnika. Preduzetnici koji razumeju ove psihološke principe imaju veću šansu da razviju intuitivne i korisnicima prijatne digitalne proizvode.

Digitalna psihologija posebno je značajna za razvoj digitalnog marketinga i onlajn prodaje. Analiza ponašanja korisnika na društvenim mrežama, veb-sajtovima i aplikacijama omogućava preduzetnicima da identifikuju obrasce ponašanja i emocionalne okidače koji utiču na odluke o kupovini. Koncepti kao što su socijalni dokaz, osećaj oskudice i personalizovani sadržaji imaju snažan psihološki efekat na korisnike i često se koriste u savremenim marketinškim strategijama (Cialdini, 2009). Međutim, digitalna psihologija upozorava da preterana manipulacija emocijama može dugoročno narušiti poverenje potrošača, što je posebno važno za održivo preduzetništvo.

Razvoj digitalnih platformi i aplikacija za mentalno zdravlje predstavlja još jednu značajnu preduzetničku priliku zasnovanu na digitalnoj psihologiji. Mobilne aplikacije za praćenje raspoloženja, meditaciju, upravljanje stresom i onlajn savetovanje beleže snažan rast, posebno nakon pandemije COVID-19. Istraživanja pokazuju da digitalne psihološke intervencije mogu imati pozitivan efekat kod blagih i umerenih psiholoških smetnji, naročito kada se koriste kao dopuna tradicionalnim terapijskim pristupima (Andersson et al., 2019). Ovo otvara prostor za razvoj startapova koji kombinuju psihološka znanja, digitalne tehnologije i veštačku inteligenciju. Sa druge strane, digitalna psihologija ukazuje i na odgovornost preduzetnika u pogledu etike i zaštite korisnika. Zuboff (2019) upozorava da savremeni digitalni biznisi često zasnivaju svoje modele na prikupljanju i analizi ličnih podataka, što može dovesti do zloupotreba i narušavanja privatnosti. Preduzetnici koji uvažavaju principe digitalne etike i transparentnosti imaju veće šanse da izgrade dugoročno poverenje korisnika i održe stabilan rast poslovanja.

Posebno je značajno istaći ulogu digitalne psihologije u razvoju preduzetničkih veština i digitalnog liderstva. Savremeni preduzetnici ne vode samo timove zaposlenih, već često upravljaju virtuelnim timovima i zajednicama korisnika. Razumevanje psiholoških aspekata komunikacije u digitalnom okruženju, motivacije zaposlenih na daljinu i prevazilaženja digitalnog zamora postaje ključno za uspešno vođenje organizacija (Kniffin et al., 2021). Digitalna psihologija pruža teorijski i praktični okvir za razvoj ovih kompetencija.

Sa stanovišta obrazovanja i razvoja preduzetništva, digitalna psihologija može doprineti razvoju novih programa obuke koji kombinuju tehnološka znanja sa razumevanjem ljudskog ponašanja. OECD (2021) naglašava da su buduće preduzetničke kompetencije neraskidivo povezane sa digitalnom pismenošću, emocionalnom inteligencijom i sposobnošću kritičkog mišljenja. Preduzetnici koji razumeju psihološke efekte digitalnog okruženja imaju veći potencijal da razviju inovativne, ali i društveno odgovorne poslovne modele.

Digitalna psihologija ne predstavlja samo teorijsku disciplinu, već i praktičan alat za savremene preduzetnike. Njena primena omogućava bolje razumevanje korisnika, razvoj

kvalitetnijih proizvoda i usluga, unapređenje digitalnog marketinga, kao i etičko i održivo poslovanje u digitalnoj ekonomiji. Upravo zbog toga, digitalna psihologija se može posmatrati kao jedna od ključnih prilika za preduzetnike u savremenom društvu.

Zaključak

Savremeno društvo se nalazi u periodu dubokih i ubrzanih promena koje su prvenstveno uslovljene razvojem digitalnih tehnologija i njihovom sveprisutnošću u svakodnevnom životu. Digitalna psihologija, kao interdisciplinarna oblast koja povezuje psihologiju, tehnologiju, komunikologiju i ekonomiju, postaje sve značajnija za razumevanje ponašanja pojedinaca i grupa u digitalnom okruženju. Rezultati analize u ovom radu potvrđuju da digitalne tehnologije ne utiču samo na način obavljanja posla i komunikacije, već duboko oblikuju kognitivne procese, emocionalne reakcije, identitet i društvene odnose.

Rad je pokazao da digitalna psihologija pruža dragocen okvir za tumačenje savremenih obrazaca ponašanja, uključujući zavisnost od digitalnih uređaja, promene u pažnji i pamćenju, kao i emocionalne izazove poput anksioznosti, osećaja socijalne izolacije i straha od propuštanja. Istovremeno, digitalno okruženje nudi brojne pozitivne mogućnosti, posebno u oblasti obrazovanja, profesionalnog razvoja i dostupnosti psihološke podrške. Ovi nalazi ukazuju da digitalna tehnologija sama po sebi nije ni isključivo negativna ni pozitivna, već da njen uticaj zavisi od načina i konteksta upotrebe.

Digitalna psihologija ima značajnu ulogu u dizajnu korisničkog iskustva, digitalnom marketingu, razvoju aplikacija za mentalno zdravlje i unapređenju digitalnog liderstva. Na taj način, ona postaje važan resurs za izgradnju održivih poslovnih modela u digitalnoj ekonomiji. Rad takođe ukazuje na potrebu za odgovornim pristupom digitalnim inovacijama. Etika, zaštita privatnosti i očuvanje mentalnog zdravlja korisnika predstavljaju ključne izazove za budući razvoj digitalnih rešenja. Preduzetnici, kreatori digitalnih platformi i donosioci odluka imaju značajnu odgovornost da tehnologiju koriste na način koji unapređuje kvalitet života, a ne dovodi do manipulacije ili narušavanja psihološke dobrobiti pojedinaca. Digitalna psihologija ima sve značajniju ulogu u savremenom društvu i predstavlja neizostavan segment razumevanja odnosa između čoveka i tehnologije. Njena primena otvara nove mogućnosti za istraživanje, obrazovanje i preduzetništvo, ali istovremeno zahteva kontinuirano kritičko promišljanje i interdisciplinarnu saradnju. Buduća istraživanja trebalo bi da se fokusiraju na dugoročne psihološke posledice digitalnog okruženja, kao i na razvoj modela koji će omogućiti održivu i humaniju digitalnu transformaciju društva.

Literatura

1. Almourad, M. B., McAlaney, J., Skinner, T., Pleva, M. & Ali, R. (2020). Definisavanje digitalne zavisnosti: ključne karakteristike iz literature. *Psihologija*, 53(3), 237–253.
2. Alter, A. (2017). *Neodoljivo: Uspon zavisnosti i posao održavanja zavisnih*. Penguin Press.
3. Anderson, G. i dr. (2019). Psihološki tretmani zasnovani na internetu: Od inovacije do implementacije. *World Psychiatry*, 18(1), 20–28.

4. Bug.hr. (2025). Može li digitalna psihijatrija pomoći u zaštiti mentalnog zdravlja?.
5. Čaldini R. (2009). Uticaj: Nauka i praksa. Pearson.
6. Carr, N. (2010). *The Shallows: What the Internet Is Doing to Our Brains*. W. W. Norton & Company.
7. Fogg, B. J. (2003). *Persuasive Technology: Using Computers to Change What We Think and Do*. Morgan Kaufmann.
8. Kaurin-Mijović, K., Bošković, I., Milosavljević, M. (2023). Digitalna pismenost kao segment digitalne psihologije – empirijska provera. *Civitas*, 13(1), 124-156.
9. Kiršner, P. A. i De Brujkere, P. (2017). Mitovi o digitalnim domorocima. *Teaching and Teacher Education*, 67, 135–142.
10. Knifin, K. M. i dr. (2021). COVID-19 i radno mesto. *American Psychologist*, 76(1), 63–77.
11. Kuss, D. J., & Griffiths, M. D. (2017). Social networking sites and addiction: Ten lessons learned. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 14(3), 311.
12. Montag, C., & Diefenbach, S. (2018). Towards Homo Digitalis: Important research issues for psychology and the neurosciences at the dawn of the Internet of Things and the digital society. *Sustainability*, 10(2), 415.
13. Montag, K. i Vala, P. (2016). Carpe diem umesto da izgubite svoj društveni um. *Cogent Psychology*, 3(1).
14. OECD. (2021). *Education in the Digital Age*. OECD Publishing.
15. Prensky, M. (2001). Digitalni domoroci, digitalni imigranti. *On the Horizon*, 9(5), 1–6.
16. Przybylski, AK, et al. (2013). Motivacioni, emocionalni i bihevioralni korelati straha od propuštanja. *Computers in Human Behavior*, 29(4), 1841–1848.
17. Spitzer, M. (2018). *Digitalna demencija: Kako mi i naša djeca silazimo s uma*. Naklada Ljevak.
18. Turmalin.rs. (2022). Digitalna psihologija: ključna tajna uspjeha u modernom marketingu.
19. Twenge, JM (2017). *iGen*. Atria Books.
20. Vogel, EA, et al. (2014). Društveno poređenje, društveni mediji i samopoštovanje. *Journal of Social and Clinical Psychology*, 33(8), 701–731.
21. Wilmer, H. H., Sherman, L. E., & Chein, J. M. (2017). Smartphones and cognition: A review of research exploring the links between mobile technology habits and cognitive functioning. *Frontiers in Psychology*, 8, 605.
22. Zuboff, S. (2019). *Doba nadzornog kapitalizma*. PublicAffair

DIGITAL PSYCHOLOGY-A NEW OPPORTUNITY FOR ENTREPRENEURS

Slađana Vujičić¹, Aleksandra Cvijetinović², Mira Jovanović³, Milena Maletić⁴

Abstract

The digital transformation of contemporary society has led to profound changes in the way people think, communicate, work, and make decisions. Digital psychology has emerged as an interdisciplinary field that examines the impact of digital technologies on human psyche, behavior, emotions, and social relationships. This paper aims to explore the fundamental concepts of digital psychology, analyze its key areas of application, and highlight the importance of this field in modern society and entrepreneurship. Special attention is devoted to the influence of digital technologies on user behavior, mental health, education, business practices, and organizational culture. The paper also addresses the ethical challenges of the digital environment, including issues of privacy, digital addiction, and emotional manipulation through algorithms. In the final section, digital psychology is viewed as a new developmental opportunity for entrepreneurs through the creation of innovative digital products and services based on an understanding of user behavior and needs.

Keywords: digital psychology, digital technologies, mental health, user behavior, entrepreneurship

¹ Slađana Vujičić, Faculty of Health Studies, University of Bijeljina, Bosna i Hercegovina, dekan.fzs@ubn.rs.ba

² Aleksandra Cvijetinović, Faculty of Health Studies, University of Bijeljina, Bosna i Hercegovina, aleksandracvijetinovic6@gmail.com

³ Mira Jovanović, Faculty of Health Studies, University of Bijeljina, Bosna i Hercegovina, mirolinaj9@gmail.com

⁴ Milena Maletić, Faculty of Health Studies, University of Bijeljina, Bosna i Hercegovina, milena.maletic55@gmail.com